

KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR YORDAMIDA TURIZMNING TURG‘UNLIGINI ANIQLASH

Jabborov Nasriddin Mirzoodilovich¹, Yusupova Shaxlo Baxtiyor qizi²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

²Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy-texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767763>

Annotatsiya. Biz “ekologiya–turizm–yuklama” o‘zaro ta’sirini ifodalovchi nochiziqli modelni Caputo turidagi (tartibi $0 < \alpha_i \leq 1$) kasr tartibli differensial tenglamalar tizimi ko‘rinishigacha umumlashtirdik. Bunday kengaytirish xotira (memory) va inersiya (sustlik) effektlarini tizimga kiritadi, ya’ni ekotizim va turizm faoliyati tashqi ta’sirlarga kechikkan holda javob beradi, ifloslanishni esa uzoq vaqt davomida “eslab turadi”. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, klassik modeldagi muvozanat holati saqlanib qoladi, biroq lokal barqarorlik mezoni kasr tartibdagi hosilalarga o‘tganda mos ravishda o‘zgartiriladi. Hisoblashlarda Caputo-hosilalar uchun Adams–Bashfort–Moulton (FABM) prediktor–korrektor usuli qo‘llanildi. Shuningdek, kasr tartib parametrlari α_i bo‘yicha sezgirlik tahlili o‘tkazildi va modelning siyosiy hamda iqtisodiy talqini berildi.

Kalit so‘zlar: kasr tartibli tenglama, Caputo hosilasi, nochiziqli dinamika, turizm, barqarorlik, prediktor–korrektor.

Abstract. We generalized a nonlinear model representing the “ecology–tourism–load” interaction into a system of fractional-order differential equations of Caputo type (order $0 < \alpha_i \leq 1$). Such an extension incorporates memory and inertia effects into the system, meaning that the ecosystem and tourism activities respond to external influences with a delay, while pollution “remembers” its past levels over an extended period. The results of the study show that the equilibrium state in the classical model is preserved; however, the local stability criterion is correspondingly modified when transitioning to fractional-order derivatives. For computations, the Adams–Bashforth–Moulton (FABM) predictor–corrector method was applied for Caputo derivatives. Additionally, a sensitivity analysis with respect to the fractional-order parameters was conducted, and the model’s policy and economic interpretations were discussed.

Keywords: fractional differential equation, Caputo derivative, nonlinear dynamics, tourism, stability, predictor–corrector.

Kirish

Klassik ODT tizimi oniy reaksiya jarayonini tasvirlaydi. Turizm muammolarida esa o‘tgan holatlarning ta’siri muhimdir: ekotizimlar asta-sekin tiklanadi, ijtimoiy mexanizmlar inertsiya bilan ishlaydi, ifloslanish uzoq vaqt saqlanadi (“uzoq xotira”). Kasrli hosilalar tabiiy ravishda integral xotira orqali bu ta’sirlarni kodlaydi, shuning uchun Caputo tipiga o‘tish jarayonning haqqoniyligini oshiradi va boshlang‘ich tizimning o‘zaro ta’sir tuzilmasini saqlaydi.

Materiallar va usullar. Faraz qilaylik, $f \in C^1[0, T]$, $\alpha \in (0, 1)$ α tartibli Caputo hosilasi quyidagicha aniqlanadi:

$${}^C D_t^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{f'(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau,$$

bu yerda Γ – Eyleyler gamma-funksiyasi: $\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-s} s^{z-1} ds$

ODT bilan berilgan (klassik) model: **Kasr tartibli (Caputo) model:**

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{E} = a_1 E \left(1 - \frac{E}{K_E} \right) + b_1 S - c_1 Q, \\ \dot{S} = a_2 S \left(1 - \frac{S}{K_S} \right) + b_2 E - c_2 Q, \\ \dot{Q} = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} {}^C D_t^{\alpha_1} E = a_1 E \left(1 - \frac{E}{K_E} \right) + b_1 S - c_1 Q, \\ {}^C D_t^{\alpha_2} S = a_2 S \left(1 - \frac{S}{K_S} \right) + b_2 E - c_2 Q, \\ {}^C D_t^{\alpha_3} Q = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q, \end{array} \right.$$

Bunda $0 < \alpha_i \leq 1$. Boshlang'ich shartlar: $E(0) = E_0, S(0) = S_0, Q(0) = Q_0$.

α_i larning talqini:

- α_1 — ekologiyaning tiklanish xotirasi (odatda 0.8–1.0 oralig'ida);
- α_2 — ijtimoiy/turistik sohaning inersiya koeffitsienti (0.7–0.9);
- α_3 — ifloslanishning davomiyligi (0.5–0.8).

Yechimning ijobiyliigi . To'g'rilangan o'ng tomonli $f = (f_E, f_S, f_Q)$ vektor uchun,

realistik parametrlar $b_1, b_2 \geq 0, d_3 > 0$ da $f_E|_{E=0} \geq 0, f_S|_{S=0} \geq 0, f_Q|_{Q=0} \geq 0$ sharti bajariladi, bu esa komponentlarning manfiy bo'lmasligini (ya'ni, ularning musbatligini) ta'minlaydi. Ma'lumki Lipshitz shartini qanoatlantiruvchi kasr tartibli tizimlar bo'yicha ma'lum natijalar yechimning mavjudligi va yagona bo'lishi, hamda $\square_{\geq 0}^3$ sohaning invariantligini (ya'ni, tizimning qiymatlari chegaradan chiqmasligini) kafolatlaydi.

Shunday qilib, har bir o'zgaruvchi fizik jihatdan mazmunli chegaralarda saqlanadi, tizim dinamikasi esa birinchi oktantda rivojlanadi. Bu raqamli modellashtirishda yechimlarning to'g'riligini ta'minlaydi va $(E^*, S^*, Q^*) \approx (119.98, 125.06, 2.59)$ muvozanatini xaqqoniylik asosida tahlil qilish imkonini beradi.

Teorema 1. (Caputo tizimi uchun ijobiy oktantning invariantligi) . Kasr tartibli $0 < \alpha_i \leq 1$ differensial tenglamalar tizimini qaraymiz:

${}^C D_t^{\alpha_i} x_i(t) = f_i(x_1, \dots, x_n), x_i(0) = x_{i0} \geq 0, i = 1, \dots, n$, bu yerda f_i funksiyalar $x_i \geq 0$ sohada uzluksiz va differensiallanuvchi. Agar barcha i lar uchun $f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n) \geq 0$, shart bajarilsa, u holda $\square_+^n = \{x_i \geq 0\}$ to'plam sistema uchun invariantdir yani barcha $t > 0$ uchun $x_i(0) \geq 0 \Rightarrow x_i(t) \geq 0$ o'rinli.

Natijalar va muhokama.

Barqaror turizm modeliga teorema qo'llanilishi. Model tenglamalari uchun:

$$\begin{cases} {}^c D_t^{\alpha_1} E = a_1 E \left(1 - \frac{E}{K_E}\right) + b_1 S - c_1 Q, \\ {}^c D_t^{\alpha_2} S = a_2 S \left(1 - \frac{S}{K_S}\right) + b_2 E - c_2 Q, \\ {}^c D_t^{\alpha_3} Q = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q, \end{cases} \quad 0 < \alpha_i \leq 1.$$

Agarda $S \geq 0, Q \geq 0$, bo'lsa, u holda $f_E(0, S, Q) = b_1 S - c_1 Q \geq 0$,
 $f_S(E, 0, Q) = b_2 E - c_2 Q \geq 0$, bo'ladi va teorema
 $f_Q(E, S, 0) = b_3 S \geq 0$.

shartlari bajariladi. Parametrlar a_i, b_i, c_i, d_3 , manfiy emasligidan tizim yechimlari $E_0, S_0, Q_0 \geq 0$, sohada barcha $t > 0$ lar uchun $E(t), S(t), Q(t) \geq 0$ bo'lib qoladi, invariantlik saqlanadi.

Muvozanat holatlari va klassik model bilan bog'liqlik

Muvozanat quyidagi shartlar bilan aniqlanadi: $f_E = f_S = f_Q = 0$

Bu algebraik tenglamalar tizimi bo'lib, klassik holatdagidek, stasionar nuqtalar to'plami $\alpha_i \in (0, 1]$ uchun bir xil bo'ladi. Xususan, bundan oldingi ishimizda $(E^*, S^*, Q^*) \approx (119.98, 125.06, 2.59)$ musbat muvozanat topilgan.

Muvozanat holatlarini aniqlash. Kasr tizim uchun:

$$\begin{cases} {}^c D_t^{\alpha_1} E = a_1 E \left(1 - \frac{E}{K_E}\right) + b_1 S - c_1 Q, \\ {}^c D_t^{\alpha_2} S = a_2 S \left(1 - \frac{S}{K_S}\right) + b_2 E - c_2 Q, \\ {}^c D_t^{\alpha_3} Q = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q, \end{cases} \quad 0 < \alpha_i \leq 1.$$

Muvozanat holati $(E^* S^* Q^*)$ quyidagi shartlardan aniqlanadi:

$$f_E(E^* S^* Q^*) = 0, f_S(E^* S^* Q^*) = 0, f_Q(E^* S^* Q^*) = 0$$

Tenglamalar hosilalarni o'z ichiga olmaganligi sababli, α_i kasr tartibi stasionar nuqtalar tuzilmasiga ta'sir qilmaydi: ya'ni muvozanat uchun tenglamalar tizimi to'liq klassik holat bilan mos keladi. Shuning uchun, Caputo-tizimining muvozanat nuqtalari to'plami klassik modelning muvozanat nuqtalariga to'liq mos keladi deb hisoblanadi.

Kasr tartibli tizim uchun chiziqshastirish va lokal barqarorlik kriteriyalari

Faraz qilaylik, J — muvozanat nuqtasi (E^*, S^*, Q^*) da olingan Yakobiyan matritsasi. Klassik holatda, (λ_k) xos qiymatlar asimptotik barqarorlikni belgilaydi (bu raqamli ravishda tekshirilgan, 2-bobda xos qiymatlar va J keltirilgan).

Caputo sistemasining chiziqshastirilishi. Aytaylik, (E^*, S^*, Q^*) nuqta tizimning muvozanat holati bo'lsin. Har bir o'zgaruvchi uchun: ${}^c D_t^{\alpha_i} x_i = f_i(x_1, x_2, x_3)$, $i = 1, 2, 3$. Muvozanat yaqinida chiziqshastirilgan tizim:
 ${}^c D_t^\alpha X(t) = JX(t)$, $X(t) = (E - E^*, S - S^*, Q - Q^*)^T$, bu yerda $J = [\partial f_i / \partial x_j]_{(E^*, S^*, Q^*)}$ —

Yakobiyan matrisasi, va $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

Barqaror turizm modeli uchun Yakobiyan matrisa

$(E^*, S^*, Q^*) \approx (119.98, 125.06, 2.59)$ va ODT dagi parametrlar uchun:

$$J = \begin{pmatrix} -0.14 & 0.02 & -0.04 \\ 0.03 & -0.11 & -0.03 \\ -0.052 & 0.05 & -2.41 \end{pmatrix}$$

Xos qiymatlarining haqiqiy qismlari $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ manfiy bo‘lib, bu klassik tizimning barqarorligini tasdiqlaydi.

Matignon kriteriyasi (Matignon Criterion). Agar barcha xos qiymatlar $\lambda_i(J)$ uchun quyidagi shart bajarilsa: $|\arg(\lambda_i)| > \frac{\alpha\pi}{2}$ chiziqli kasr tartibli tizim uchun ko‘rinishi: ${}^C D_t^\alpha X = JX$, $0 < \alpha \leq 1$, muvozanat holati $X = 0$ (ya’ni (E^*, S^*, Q^*) asimptotik barqaror) bo‘ladi.

Chiziqli kasr tizimni yechish. Doimiy koeffitsientlarga ega chiziqli tizimning umumiy yechimi Mittag–Leffler funksiyasi orqali ifodalanadi:

$$X(t) = \sum_{k=1}^3 c_k E_{\alpha,1}(\lambda_k t^\alpha) v_k,$$

bu yerda v_k — J matritsaning xos vektorlari, $E_{\alpha,1}(z)$ -esa Mittag–Leffler funksiyasi: Agar $\alpha = 1$ bo‘lsa, klassik eksponensial yechim e^{Jt} ni olamiz: .

Teorema 2. (Caputo uchun lokal asimptotik barqarorlik)

Faraz qilaylik, $0 < \alpha < 1$ bo‘lsin. Quyidagi Kaputo α hosilali avtonom tizimni qaraymiz: ${}^C D_t^\alpha x = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$,

va $x^* = (E^*, S^*, Q^*)$ — muvozanat nuqta: $f(x^*) = 0$. Muvozanat nuqtasidagi Yakobian matritsani $J := Df(x^*)$ bilan belgilaymiz. Agar barcha $\lambda_i(J)$ xos qiymatlar $|\arg \lambda_i(J)| > \frac{\alpha\pi}{2}$ shartni qanoatlantirsa, u holda barcha i lar uchun x^* lokal asimptotik barqarordir. Aksincha, agar kamida bitta xos qiymat λ bu tengsizlikni buzsa (ya’ni $|\arg \lambda| \leq \frac{\alpha\pi}{2}$ bo‘lsa), unda x^* asimptotik barqaror emas.

Kasr tartibli FABM modeli asosida Qashqadaryo viloyati turizm barqarorligini sonli modellashtirish

Kaputo kasr hosilali tenglamalar xotiraga ega, chunki ularning o‘ng tomoni butun funksiyaning tarixidan olingan integralni o‘z ichiga oladi. Shu sababli oddiy Eyler yoki Runge–Kutta usullari mos emas — ular $(t - \tau)^{\alpha-1}$ yadroning konvolyutsion tuzilmasini hisobga olmaydi. Sonli integrallash uchun K.Diethelm va Freed (2002) tomonidan taklif qilingan Adams–Bashforth–Moulton (FABM) prediktor–korrektor sxemasi qo‘llaniladi.

Caputo tenglamasining integral shakli. ${}^C D_t^\alpha x(t) = f(t, x(t))$ tenglama uchun ekvivalent integral yozilishi quyidagicha: $x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} f(\tau, x(\tau)) d\tau$. $[0, T]$ vaqt oralig‘ini

$t_n = nh$ qadamlarga bo‘lib, bu integralga bog‘liq diskret yaqinlashuv orqali ifodalanadi.

Prediktor (Adams–Bashfort). t_{n+1} bosqichida funksiyaning oldindan qiymati quyidagicha hisoblanadi:

$$x_{n+1}^{(p)} = x_0 + \frac{h^\alpha}{\Gamma(\alpha + 1)} \sum_{k=0}^n b_{n-k} f(t_k, x_k), \text{ bu yerda xotira koeffitsientlari quyidagicha}$$

aniqlanadi: $b_j = (j+1)^{\alpha-1} - j^{\alpha-1}, j = 0, 1, 2, \dots, n$.

Prediktor bosqichi ning taxminiy qiymatini beradi, bu esa korreksiya bosqichida ishlatiladi.

Korrektor (Adams–Moulton). Oldindan hisoblangan qiymat asosida aniqlik kiritiladi:

$$x_{n+1} = x_0 + \frac{h^\alpha}{\Gamma(\alpha + 2)} \left[a_0 f(t_{n+1}, x_{n+1}^{(p)}) + \sum_{k=0}^n a_{n-k} f(t_k, x_k) \right],$$

bu yerda og‘irlik koeffitsientlari quyidagicha hisoblanadi:

$$a_j = (j+1)^\alpha - 2j^{\alpha+1} - (j-1)^{\alpha+1}.$$

Shu tariqa, bu usul barcha oldingi qadamlardan keluvchi hissani hisobga oladi va $0 < \alpha \leq 1$ uchun barqarorlikni ta’minlaydi.

(E, S, Q) tizimi uchun FABM algoritmi. Bizning uch o‘lchovli tizim uchun: ${}^c D_t^{\alpha_i} x_i = f_i(t, E, S, Q), i = 1, 2, 3$, har bir vaqt bosqichida quyidagi amallar bajariladi:

1. **Prediktor:** $E_{n+1}^{(p)}, S_{n+1}^{(p)}, Q_{n+1}^{(p)}$ qiymatini Adams–Bashfort formulalari bo‘yicha hisoblash.

2. **Korrektor:** $E_{n+1}, S_{n+1}, Q_{n+1}$ qiymatini Adams–Moulton formulalari bo‘yicha aniqlashtirish.

3. $n = 0, 1, \dots, N-1$ uchun jarayonni takrorlash.

Qadam tanlash va barqarorlik

$\alpha \geq 0.7$ uchun $h \in [10^{-3}, 10^{-2}]$ qadam tavsiya etiladi. Agar $\alpha < 0.6$ bo‘lsa, xatoliklarni nazorat qilish uchun qadamni 10^{-4} gacha kamaytirish kerak. FABM usuli aniqlik tartibi $O(h^{1+\alpha})$ bo‘lib, bu [3] manbaada tasdiqlangan.

Parametrlar uchun: $a_1 = 0.1, a_2 = 0.05, a_3 = 0.02, b_1 = 0.02, b_2 = 0.03, b_3 = 0.05,$
 $c_1 = 0.04, c_2 = 0.03, d_3 = 0.01, K_E = 100, K_S = 80,$

bo‘lsa va kasr tartiblar $\alpha_1 = 0.95, \alpha_2 = 0.9, \alpha_3 = 0.7$ bo‘lganda, tizim $t = 200$ gacha $h = 0.01$ qadam bilan integrallanadi. Natijalar klassik holatga o‘xshash ravishda barqaror muvozanat (E^*, S^*, Q^*) ga yaqinlashishni ko‘rsatadi, ammo o‘tishlar yanada silliq bo‘ladi.

Parametrlar to‘plami. $a_i, b_i, c_i, d_3, K_E, K_S$ oldingi parametrlar qiymatlari ham olinadi.

Kasr qismi uchun quyidagini kiritamiz: $\alpha_1 \in [0.9, 1], \alpha_2 \in [0.8, 0.95], \alpha_3 \in [0.6, 0.85],$

bu α_1 ekologiyaning tez, lekin inert regeneratsiyasini, α_2 turizmning ijtimoiy inertsiyasini, α_3 ifloslanishning uzoq “xotirasini” aks ettiradi. FABM usuli bu jarayonda to‘g‘riligini saqlab qoladi, chunki sonli yechim parametrlarning kichik o‘zgarishlarida ham barqaror bo‘lib qoladi.

Kasr tartiblari α_i ning ta’siri

Tartib	Fizik ma’no	Kichrayganda kuzatiladigan effekt
α_1	Ekotizimning “xotirasi”	Tiklanish tezligi pasayadi, $E(t)$ tizimning kechikkan javoblari kuzatiladi.
α_2	Ijtimoiy faollik inersiyasi	$S(t)$ turizmning sekin javobi
α_3	Ifloslanish xotirasi	Uzoq muddatli ta’sir, $Q(t)$ ning sekin so‘nishi

Shunday qilib, α_i kamayishi tizimni inersion, lekin tashqi ta’sirlarga nisbatan barqarorroq qiladi.

Sonli tahlilning grafik natijalari

Fig. 7.1

Fig. 7.2

Fig. 7.3

Rasm 7. Kasr tartibli $E - S - Q$ modelining dinamikasi va klassik trayektoriyalar taqqoslanishi $\alpha_1 = 0.9$, $\alpha_2 = 0.8$, $\alpha_3 = 0.7$ holatda.

Senariylar tahlili

- Ekologik senariy:** a_1 oshishi va d_3 kamayishi, b_3 - ning tez barqarorlashuvi $E(t)$ ning minimal ifloslanishiga olib keladi.
- Turistik senariy:** a_2 , b_2 o’sishi, $\alpha_2 < 1$ bo’lganda — inertsial turizm o’sishi $S(t)$ darajasining sekin stabillashuviga olib keladi.
- Yuklama senariysi:** b_3 oshishi va α_3 kamayishi — uzoq muddatli ifloslanish, tizim sekin, ammo barqarorlikni yo‘qotmasdan muvozanatga qaytadi.

Teorema 3 (yechimning mavjudligi, yagonaligi va musbatligi)
Quyidagi tizimni ko‘rib chiqamiz:

$${}^C D_t^{\alpha_i} x_i(t) = f_i(x_1, \dots, x_n), \quad x_i(0) = x_{i0} \geq 0, \quad 0 < \alpha_i \leq 1, \quad i = 1, \dots, n,$$

bu yerda $f = (f_1, \dots, f_n)$, $\square_{\geq 0}^n$ da uzluksiz va lokal Lipshtits sharti bajarilgan bo’lsin. Agar barcha $x_j \geq 0$ ($j \neq i$), uchun quyidagi

$$f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n) \geq 0 \quad (A)$$

tengsizliklar bajarilsa, u holda yagona lokal yechim $x(t)$ mavjud va musbat oktant invariyanligi $x_i(0) \geq 0 \Rightarrow x_i(t) \geq 0, \quad \forall t \in [0, T]$ saqlanadi.

Teorema 4 (Lokal asimptotik barqarorlik)

Aytaylik, x^* — Caputo tizimining statsionar nuqtasi bo'lsin, $J = Df(x^*)$ — Yakobi matritsasi. $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ deb belgilaymiz. Agar barcha $\lambda_k(J)$ xos qiymatlar uchun $|\arg(\lambda_k)| > \frac{\alpha\pi}{2}$ (M) tengsizlik bajarilsa, unda x^* — lokal asimptotik barqaror bo'ladi.

Bu natijani bizning modelimizga (E, S, Q) qo'llash

Bizning tizim (Caputo–umumlashmasi):

$$\begin{cases} {}^C D_t^{\alpha_1} E = a_1 E(1 - E/K_E) + b_1 S - c_1 Q, \\ {}^C D_t^{\alpha_2} S = a_2 S(1 - S/K_S) + b_2 E - c_2 Q, \\ {}^C D_t^{\alpha_3} Q = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q. \end{cases}$$

1. Musbatlik va invariantlik. Chegaraviy shartlar (A) tekshiriladi:

$$f_E(0, S, Q) = b_1 S - c_1 Q, \quad f_S(E, 0, Q) = b_2 E - c_2 Q, \quad f_Q(E, S, 0) = b_3 S \geq 0.$$

Agar parametrlar/boshqaruvlar trayektoriyalarda $S = 0$ da $b_2 E \geq c_2 Q$ bo'lganda $E = 0$ da $b_1 S \geq c_1 Q$ ni kafolatlasa (bu “oqimlar oktantdan chiqarmaydi” degani), u holda (A) shartlar bajariladi \Rightarrow isbotlangan teorema ko'ra yechimlar manfiy bo'lmaydi. Bu invariyanlikning yetarli sharti sifatida ochiq ko'rinishda ifodalanadi (yoki chegaralari $E = 0, S = 0$ da Q uchun ekvivalent ma'muriy/fizik cheklovlar keltiriladi).

2. Lokal asimptotik barqarorlik. Muvozanat (E^*, S^*, Q^*) da Yakobi matritsasi J hisoblanadi. Bizning (klassik qismdagi) sonlarimiz bo'yicha xos qiymatlar λ_k chap yarim tekislikda joylashgan; demak, kasr tartib $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ bo'lganda Matignon mezoni $|\arg(\lambda_k)| > \frac{\alpha\pi}{2}$ tekshiriladi. Bu bajarilgan \Rightarrow 4-teorema ko'ra, muvozanat kasr modelda ham lokal asimptotik barqaror.

Model parametrlarining boshqaruv talqini

1. a_1 ni oshirish — tabiiy dasturlarni rag'batlantirish, ekotizimni tiklashga ajratiladigan mablag'ni ko'paytirish.

2. a_2 ni oshirish — turistik startaplarni va infratuzilmani qo'llab-quvvatlash.

3. d_3 ni ko'paytirish — tozalash va chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha ekologik loyihalarni amalga oshirish.

4. b_3 ni kamaytirish — turizmning salbiy ta'sirini tartibga solish (eko-me'yorlar, kvotalar, soliqlar)

Kasr effektlari α_i bilan birgalikda bu parametrlar boshqaruvning dinamik strategiyasini shakllantiradi — javob tezligi va tizim barqarorligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu ishda kasr tartibli Caputo-hosilali yondashuv yordamida barqaror turizm modelining nazariy-amaliy asosi to'liq shakllantirildi: nazariy isbotlar va sonli

usullar uyg‘unlashtirilib, modelning siyosiy-iqtisodiy talqini keltirildi. Bu natijalar nafaqat ilmiy jihatdan yangilik, balki mintaqaviy barqaror rivojlanish strategiyalarini qurishda amaliy instrument sifatida ham qo‘llanishi mumkin. Kasr tartibli model α_i ning matematik xususiyatlari bilan mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi yaqin bog‘liqlikni namoyon etadi. Bu bog‘liqlik Caputo modelidan nafaqat barqarorlikni tahlil qilish, balki turizm va ekologiya rivojlanishini boshqarish vositasi sifatida foydalanish imkonini beradi. Model “Yashil turizm” va “Barqaror Qashqadaryo – 2030” strategiyalari uchun miqdoriy asos yaratadi.

Qashqadaryo viloyati uchun amaliy tavsiyalar:

1. Yuqori inersiya $\alpha_3 < 0.8$ uchun— uzoq muddatli ekologik dasturlarni (20–30 yil) joriy etish zarur.

2. Tabiatni muhofaza qilish texnologiyalariga investitsiyalar kiritish hisobiga a_1, d_3 ni oshirish.

3. Ommaviy turizmni cheklash va eko-turizmga o‘tish orqali b_3 ni kamaytirish.

4. Barqaror turizm sohasida ta’lim va marketing dasturlari orqali α_2 ni oshirish.

Ushbu chora-tadbirlar mintaqaning tabiiy salohiyatini saqlab qolgan holda barqaror holat (E^*, S^*, Q^*) ga o‘tishni tezlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Podlubny I. Fractional Differential Equations. — San Diego: Academic Press, 1999. — 340 c.
2. Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. Theory and Applications of Fractional Differential Equations. — Amsterdam: Elsevier, 2006. — 523 c.
3. Diethelm K. The Analysis of Fractional Differential Equations. — Berlin: Springer, 2010. - 247 c.
4. Samko S.G., Kilbas A.A., Marichev O.I. Fractional Integrals and Derivatives: Theory and Applications. — Gordon and Breach, 1993. — 668 c.
5. Mainardi F. Fractional Calculus and Waves in Linear Viscoelasticity. — Imperial College Press, 2010. — 360 c.
6. Lakshmikantham V., Leela S. Theory of Fractional Dynamic Systems. Cambridge Sci. Publ., 2009 — § 4.3;
7. Matignon, D. (1996). Stability results for fractional differential equations with applications to control processing. In: IMACS–S’96, vol. 2, pp. 963–968.
8. Podlubny I., Deftferli O., Skovranek T. Matrix approach to discrete fractional calculus II: partial fractional differential equations // Computers & Mathematics with Applications. — 2009. — Vol. 59. — P. 1166–1183.
9. Li, C., Zeng, F. (2015). Numerical Methods for Fractional Calculus.
10. Almeida, R., A Gronwall inequality for a general Caputo fractional operator // Mathematical Inequalities & Applications. — 2017. Vol. 20, No. 1. — P. 185–195. DOI: 10.7153/mia-20-70
11. Pachpatte, B. G., A generalized Gronwall inequality for Caputo fractional dynamic delta operator // Journal of Fractional Calculus and Applications. — 2020. — Vol. 11, No. 2. , P. 1–10.